

ABORDAJE PEDIÁTRICO DE LA CONJUNTIVITIS NEONATAL PEDIATRIC APPROACH TO NEONATAL CONJUNCTIVITIS

Nelly Petit de Molero*

Médico Pediatra Hospital de Niños de Maracaibo. Dra. En Ciencias Médicas.
Academia de Medicina del Zulia. Academia Nacional de Medicina.

El autor declara conflicto de interés: presentado en Jornadas Médico-Científicas “LXXXII Aniversario del Colegio de Médicos del Estado Zulia”. 2024

ORCID: * 0000-0003-2786-0329

Correspondencia: nelcapetit61@gmail.com

Recibido: 16 – 04 - 2025

Aceptado: 28 – 04 - 2025

RESUMEN

Introducción: La conjuntivitis neonatal es una inflamación de la conjuntiva de inicio en los primeros 28 días de vida. **Objetivo:** Conocer el abordaje pediátrico de la conjuntivitis neonatal. **Material y Métodos:** Se realizó una investigación descriptiva con diseño documental, retrospectivo, no experimental buscando artículos científicos en bases de datos electrónicas como Google Scholar, Clínica Mayo, PubMed, Dialnet, Cinfasalud, Rev.Pediatr, MSD Manuals, StatPearls Publishing, Scielo, Secoir, desde el año 2006 hasta la actualidad, utilizando palabras clave como conjuntivitis neonatal, oftalmia neonatorum. De 118 artículos, se seleccionaron 43 que cumplieran con las características pertinentes para ser utilizados en la revisión. **Resultados:** La conjuntivitis neonatal ha sido un problema importante de salud durante siglos, conllevando a lesión ocular permanente y ceguera y depende de la frecuencia de infecciones maternas potencialmente transmisibles, de las medidas profilácticas, de las circunstancias del parto, los recién nacidos prematuros y exposición postnatal, por lo que se debe realizar un cribado rutinario en la mujer embarazada e instauración de profilaxis ocular al nacimiento, lo cual disminuye de forma muy significativa el riesgo de desarrollar una conjuntivitis neonatal. **Conclusión:** su prevención, amerita un abordaje precoz y efectivo puesto que es muy contagiosa y de rápida propagación.

Palabras clave: Conjuntivitis. Neonatal. Abordaje Pediátrico.

ABSTRACT

Introduction: Neonatal conjunctivitis is an inflammation of the conjunctiva that begins in the first 28 days of life. **Objective:** To publicize the pediatric approach to neonatal conjunctivitis **Material and Methods:** For the preparation of this review article, a descriptive research was carried out with a documentary, retrospective, non-experimental design where a search of scientific articles was carried out in electronic databases such as Google Scholar, Mayo Clinic, PubMed, Dialnet, Cinfasalud, Rev.Pediatr, MSD Manuals, StatPearls Publishing, Scielo, Secoir, from 2006 to the present, using keywords such as neonatal conjunctivitis, ophthalmia neonatorun. Out of 118 articles, 43 were selected that had the relevant characteristics to be used in the review. **Results:** Neonatal conjunctivitis has been a major health problem for centuries, leading to permanent eye damage and blindness. Routine screening should be performed in pregnant women, and ocular prophylaxis should be established at birth, which significantly reduces the risk of developing neonatal conjunctivitis. It depends on the frequency of potentially transmissible maternal infections, prophylactic measures, birth circumstances, preterm infants, and postnatal exposure. **Conclusion:** It deserves an early and effective approach since it is very contagious and spreads quickly.

Keywords: Conjunctivitis. Neonatal. Pediatric approach.

INTRODUCCIÓN

La conjuntivitis neonatal (CN) u “ophthalmia neonatorum” es una inflamación de la conjuntiva de inicio en los primeros 28 días de vida. Ha sido un problema importante de salud durante siglos debido a que puede provocar una lesión ocular permanente y ceguera. En países desarrollados, la menor prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual en la población general, la realización del cribado rutinario en la mujer embarazada, y la instauración de profilaxis ocular al nacimiento, han disminuido de forma muy significativa el riesgo de desarrollar una conjuntivitis neonatal. Es una enfermedad muy común en los niños, la cual amerita un abordaje precoz y efectivo. Generalmente no es grave y muchas variedades son autolimitadas, pero en determinadas ocasiones puede conllevar a complicaciones oculares y extra oculares, por ser muy contagiosa y de rápida propagación (1-3).

Debido a la importancia de su diagnóstico, es necesario solicitar una serie de pruebas para el diagnóstico microbiológico y la instauración de forma precoz de un tratamiento eficaz en función de la sospecha etiológica. En consecuencia, se decidió instaurar un protocolo de diagnóstico y tratamiento de la conjuntivitis neonatal para mejorar el abordaje de esta patología por parte de los profesionales implicados en su manejo (4), por lo que el objetivo de esta revisión es dar a conocer el abordaje pediátrico de la conjuntivitis neonatal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración de este artículo de revisión se llevó a cabo una investigación descriptiva con diseño documental, retrospectivo, no experimental con la búsqueda de artículos científicos en bases de datos electrónicos como Google Scholar, Clínica Mayo, PubMed, Dialnet, Cinfasalud, Rev.Pediatr, MSD Manuals, StatPearls Publishing, Scielo, desde el año 2006 hasta la actualidad, utilizando palabras como conjuntivitis neonatal, oftalmia neonatorun. De 118 artículos, se seleccionó 43 artículos científicos que contaron con las características pertinentes para ser utilizados en la revisión.

EPIDEMIOLOGÍA

Antes del año 1880, la oftalmía neonatal era la principal causa de ceguera permanente en neonatos, causada principalmente por *Neisseria gonorrhoeae* (*N. gonorrhoeae*). En el año 1881, el Dr. Credé utilizó por

primera vez nitrato de plata al 2% en el momento del nacimiento para la profilaxis de la oftalmía. Después de esta fecha, la epidemiología de esta enfermedad ocular cambió y la incidencia de esta por *N. gonorrhoeae* como agente causal de la oftalmía disminuyó del 10% al 0,3%. En Estados Unidos, la oftalmía neonatal causada por *N. gonorrhoeae* tiene una incidencia de 0,3 por 1000 nacidos vivos, mientras que *Chlamydia trachomatis* (*C. tracomatis*) representa 8,2 por 1000 casos (3).

Es una entidad relativamente común, que afecta a entre el 1,6 y el 12% de los recién nacidos y en países en vía de desarrollo. Ahora, anualmente se ven afectadas 6 millones de personas, con una incidencia del 1 al 2%, asimismo, representa el 1% de las consultas programadas y el 70% de los pacientes consultan por el servicio de urgencias. En Colombia, en un estudio que se realizó durante 1994 se diagnosticaron 102 recién nacidos con conjuntivitis, el 54% fue de origen bacteriano y el 42% de los recién nacidos puede adquirir una infección conjuntival si no se le aplica una adecuada profilaxis oftálmica. A su vez, la incidencia es variable dependiendo de factores como la prevalencia de infecciones maternas, los programas de prevención y la atención médica disponible. En países desarrollados, esta cifra suele oscilar entre 1,6% y 12%, mientras que en países en vías de desarrollo puede alcanzar el 23% (5).

Según otros autores, la incidencia de conjuntivitis neonatal infecciosa varía entre el 1% y el 2%. La epidemiología de la conjuntivitis neonatal cambió con la introducción de la solución de nitrato de plata en el siglo XIX para prevenir la oftalmía gonocócica. En este caso *N. gonorrhoeae* es el causante de menos del 1% de los casos y que *C. tracomatis* origina en Estados Unidos entre el 2 y el 40% de las conjuntivitis neonatales de origen infeccioso. (6,7).

Por su parte, en algunos países, como el Reino Unido, Dinamarca, Noruega y Suecia no utilizan la profilaxis ocular universal, y la Sociedad Canadiense de Pediatría en el año 2015 publicó una declaración de política en contra de la profilaxis tópica ocular de rutina con eritromicina. Puede haber limitado beneficio de la profilaxis tópica universal en algunas partes del mundo debido a la baja prevalencia y al control prenatal eficaz. En un estudio de 27.556 nacidos vivos realizado en el Hospital Nacional de Maternidad en Dublín, Irlanda, desde el año 2011 al 2013, no se identificó ningún caso de gonorrea neonatal, y no se utilizó ninguna profilaxis ocular tópica y en la década de 1980, a su vez, en América del Norte disminuyó debido al

advenimiento de la detección y el tratamiento prenatal de rutina de las infecciones de transmisión sexual, lo que sugiere que abordar las causas de la conjuntivitis neonatal en mujeres embarazadas, puede ser en sí misma una forma efectiva de profilaxis. La protección de los Recién Nacidos (RN) contra *C.trachomatis*, por ejemplo, se basa principalmente en la detección y el tratamiento prenatal. Esta práctica ha disminuido tanto la conjuntivitis como la neumonía por clamidia en neonatos (8).

Es importante destacar el informe de la Academia Americana de Pediatría (AAP), en el cual se examinó el impacto del rechazo de los padres a la profilaxis tópica o la posibilidad de falta de profilaxis ocular tópica a nivel nacional. Los autores encontraron que se esperaba que el cribado universal y el tratamiento durante el embarazo disminuyera la carga de enfermedad neonatal, sin embargo, la profilaxis tópica es recomendada por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos (TSP) y requerida por ley en la mayor parte de los Estados Unidos, aunque el cuidado prenatal es la norma, el 6,2% de los nacimientos en los Estados Unidos ocurren sin atención prenatal (8).

También se reporta que las conjuntivitis por *N. gonorrhoeae* tiene una incidencia de 30-40% en RN, de madres infectadas y son de mayor gravedad. Presentan secreción serohemática/ purulenta muy abundante con edema palpebral, quemosis importante, membranas conjuntivales, queratitis grave, ulceración y perforación corneal (9,10).

VÍAS DE TRANSMISIÓN

Las vías de transmisión son por exposición del recién nacido a la flora vaginal durante el paso por el canal del parto, donde se contagia por bacterias o virus presentes en la madre. También a través de partos por cesárea con rotura prolongada de las membranas ovulares y con menos frecuencia con saco amniótico íntegro, con las maniobras de Credé o a través de familiares con conjuntivitis (3,4). En algunos recién nacidos, un conducto lagrimal obstruido puede causar irritación y conjuntivitis (11).

FACTORES DE RIESGO Y PREDISPONENTES

La conjuntivitis neonatal se debe a diversos factores de riesgo y predisponentes, tanto relacionados con la madre como con el recién nacido durante el parto y después.

Relacionados con la Madre:

Las infecciones vaginales producidas por clamidia, gonorrea, herpes simple pueden transmitirse al bebé durante el parto; la atención prenatal deficiente, incluida la falta de pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, aumenta el riesgo; la ruptura prematura de membranas, aumenta la probabilidad de infecciones y el parto prolongado aumentan la exposición del bebé a infecciones maternas.

Relacionadas con el recién nacido:

Inmadurez del sistema inmunológico, menor producción de lágrimas ya que reduce la capacidad de limpieza y protección del ojo; la ausencia de Inmunoglobulina A (IgA) en las lágrimas aumenta el riesgo de infección en los recién nacidos); la falta de tejido linfóide (importante para la respuesta inmunitaria); la profilaxis inadecuada; el contacto con personas infectadas; la exposición a alérgenos, como el polen o la caspa de animales, puede causar conjuntivitis alérgica; la obstrucción o la estenosis del conducto lagrimal, no permite que el líquido lagrimal puede drenar correctamente, aumentando el riesgo de infección, tal es el caso de los recién nacidos con síndrome de Down, síndrome de Goldenhar, síndromes de hendidura, anomalías faciales de la línea media, microsomía hemifacial y craneosinostosis o con alteraciones faciales congénitas, cuentan con un mayor riesgo de sufrir obstrucción del conducto lagrimal. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) materna, la ventilación mecánica, las malas condiciones de higiene, los antecedentes de asistencia por partera y madres infectadas con VIH y en algunos casos, las gotas oftálmicas pueden causar una reacción irritativa que puede parecerse a una conjuntivitis (9,11).

ETIOLOGÍA

Las principales causas de conjuntivitis neonatal (en orden decreciente) son la infección bacteriana, la inflamación química, la infección viral y también por obstrucción del lagrimal, con diferencias en la presentación clínica, el tratamiento y el pronóstico.

Según el modo de presentación se tiene que puede ser hiperaguda, las que ocurren entre las primeras 24-48 horas de nacido; agudas, con duración hasta de 4 semanas y crónicas, mayor de 4 semanas. Generalmente es papilar e hiperaguda, con un pronóstico que variará en función del agente etiológico implicado (3). La conjuntivitis se puede dividir en causas infecciosas y no infecciosas. Los virus y las bacterias son las causas infecciosas más comunes. La conjuntivitis no infecciosa

incluye conjuntivitis alérgica, tóxica y cicatricial, así como inflamación secundaria a enfermedades inmunomediadas y procesos neoplásicos. Además, puede ser primaria o secundaria a enfermedades sistémicas como gonorrea, clamidia, enfermedad de injerto contra huésped y síndrome de Reiter, en cuyo caso se justifica el tratamiento sistémico. También se clasifican como bacteriana de transmisión sexual, bacteriana no transmitida sexualmente, viral y química. La transmisión puede ser de tres tipos, ascendente cuando existe rotura prematura de membranas ovulares, hematogena o durante el pasaje por el canal de parto, siendo este último el más frecuente (12-14).

La mayor parte de los casos en RN a término son provocados por microorganismos presentes en el canal del parto. Actualmente, en los países desarrollados, *C. trachomatis* es el agente más frecuente de conjuntivitis neonatal (2-40% de las conjuntivitis neonatales) (15,16). El siguiente grupo más frecuente son otras bacterias (30-50%) como *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* no serotipado. Aunque desde la incorporación de la profilaxis antibiótica oftalmológica en el paritorio, la incidencia de la conjuntivitis neonatal ha disminuido del 10% al 1% en Europa; pero, sin embargo, nuevos organismos causales, como *Pseudomona aeruginosa*, *Eikenella corrodens* o *Escherichia coli*, han aumentado su prevalencia relativa, por lo que el correcto manejo de dichos casos cobra importancia en la Pediatría actual (10,17).

En casos de conjuntivitis purulenta hay que descartar otros patógenos ya que, no siempre se trata de gonococo. Esto hace más importante la tinción de Gram y el cultivo a la hora de seleccionar el antibiótico tópico empírico para las conjuntivitis bacterianas (10).

Aunque *N. gonorrhoeae* representa menos del 1% de los casos de oftalmía en todo el mundo, los bebés nacidos de madres infectadas con este patógeno desarrollan oftalmía neonatal; en casos raros, si no se trata o se trata de manera inadecuada, puede desarrollarse meningitis y septicemia. En la conjuntivitis infecciosa producida por la *C. trachomatis*, el periodo de incubación es de 2 a 7 días, la clínica aparece entre los 5-15 días de vida, y puede causar una conjuntivitis crónica. Puede haber colonización rectal y faríngea y las principales complicaciones son la neumonitis, la otitis, la meningitis, la sepsis, aunque es raro. Las bacterias no transmitidas sexualmente, como *Staphylococcus aureus*, especies de estreptococos, bacterias gramnegativas y *Haemophilus*, representan del 30 al 50% de los casos de

oftalmía, también se han aislado bacterias del tracto gastrointestinal y de la piel. El adenovirus y el virus del herpes simple son las causas más comunes de conjuntivitis viral (4,18-20).

En cuanto al tipo, es meritorio mencionar las de origen químico, actualmente raras; antes, por el uso profiláctico con Nitrato de plata eran frecuentes, debido a que este produce enrojecimiento leve e inflamación de los párpados y epífora. Se autolimita en 2-4 días. No suele presentar complicaciones, no requieren tratamiento y las lágrimas artificiales pueden aliviar la sintomatología (21-23).

En relación a los virus, los más frecuentemente implicados son el adenovirus y el virus Herpes simplex 1 y 2 (VHS 1 y 2). En cuanto a su naturaleza, son virus envueltos, con ácido desoxirribonucleico (ADN) de doble hebra. El ser humano es su único reservorio natural. Se trata de una entidad rara, poco frecuente, pero con una alta tasa de morbimortalidad de no realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno. La presentación de la enfermedad predice los resultados y se clasifica en 3 categorías: enfermedad diseminada; enfermedad del Sistema Nervioso Central (SNC); y enfermedad de la piel, ojos y boca (SEM/skin eye mouth, por sus siglas en inglés). La enfermedad SEM tiene el mejor resultado y muy baja mortalidad, sin embargo, tiene una morbilidad sustancial asociada a las recurrencias. En los RN la conjuntivitis suele aparecer en las dos primeras semanas de vida, con características indistinguibles de una conjuntivitis bacteriana (edema palpebral, hiperemia conjuntival y secreción serosanguinolenta o mucopurulenta). Un tercio de los casos desarrollan afectación del sistema nervioso central (encefalitis) y en un 25% una sepsis. En un 80% de los casos, se asocia a lesiones cutáneas sugestivas de etiología herpética. Se debe descartar afectación corneal y realizar un fondo de ojo buscando una posible necrosis retiniana aguda. En un 45-75% de los casos el responsable es el VHS-2 (11,24).

A su vez, el espectro de la enfermedad en los pacientes inmunocompetentes incluye infecciones primarias y recurrentes de las membranas mucosas como gingivostomatitis, herpes labial e infecciones genitales y en los huéspedes inmunocomprometidos, las infecciones viscerales, así como infección herpética neonatal. El reconocimiento precoz y el tratamiento temprano de la enfermedad neonatal por VHS no solo se asocia con mejores resultados, sino que también puede prevenir la progresión a enfermedad diseminada,

que tiene una alta mortalidad a pesar del tratamiento (13,25-27).

En cuanto a los síntomas, estos incluyen irritación, fotofobia y secreción acuosa. La mayoría de las infecciones por adenovirus mejoran tratándolas en casa con reposo, beber suficientes líquidos, usar paracetamol si la fiebre hace que el paciente se encuentre mal, usar un humidificador o gotas de solución salina para tratar la congestión nasal. Las secuelas se han descrito en hasta un 60 % de los sobrevivientes de un brote epidémico por adenovirus del tipo 21. Las alteraciones patológicas más destacadas han sido una extensa obliteración y estenosis bronquiolar, con colapso pulmonar y áreas de fibrosis (28).

Además la infección por adenovirus se considera la más común de las infecciones oculares externas en el mundo. Es altamente contagiosa y cursa habitualmente con brotes epidémicos. Está causada con mayor frecuencia por los serotipos 8, 19 y 37. Afecta a la superficie ocular con especial predilección por las células epiteliales, suelen asociarse a hemorragias subconjuntivales que puede durar de una a dos semanas y la queratoconjuntivitis varias semanas, También afectan a casi todas las mucosas, produciendo un amplio espectro de manifestaciones clínicas de duración variable, incluyendo conjuntivitis, gastroenteritis, cistitis hemorrágica, hepatitis, miocarditis e infección respiratoria, con colapso pulmonar y áreas de fibrosis (28).

Así mismo, el diagnóstico es clínico, a veces están indicados los cultivos virales o las pruebas inmunodiagnósticas. En el tratamiento es primordial insistir en la prevención del contagio y la diseminación y tiene como objetivo aliviar la sintomatología y evitar la aparición de complicaciones, pues la infección adenovírica es un proceso autolimitado. Se dispone actualmente de las siguientes opciones: Medidas de soporte como reposo, ingestión suficiente de líquidos, el uso de compresas frías para disminuir la inflamación palpebral y de lágrimas artificiales para aliviar las molestias. Los antiinflamatorios no esteroideos tópicos son útiles para tratar los síntomas y no aumentan la replicación viral, aunque su efectividad no ha demostrado ser superior a la de las lágrimas artificiales. No suelen ser necesarios los antibióticos, pero se recomiendan en niños, en pacientes con defectos epiteliales grandes y tras la retirada de pseudo-membranas o membranas, para evitar una sobreinfección bacteriana. Se destaca que se han

descrito secuelas hasta en un 60 % de los sobrevivientes de un brote epidémico por adenovirus del tipo 21. (28,29).

En adición, la conjuntivitis fúngica, aparece generalmente en niños inmunodeprimidos y predomina *Cándida albicans* como agente etiológico más frecuente y se tratan con anfotericina B y flucitosina oral.

COMPLICACIONES

Las complicaciones oculares de la conjuntivitis neonatal incluyen: Ceguera, iritis, cicatrices o perforación de la córnea, endoftalmitis, meningitis, sepsis o muerte, ulceración corneal, retinopatía, cataratas o coriorretinitis, en caso de conjuntivitis herpética, pueden desarrollarse complicaciones oculares como retinopatía, cataratas, coriorretinitis, formación de pseudomembrana, edema corneal, engrosamiento de la conjuntiva palpebral, formación de, crecimiento de vasos sanguíneos y tejido fibroso en la periferia de la córnea (pannus periférico), opacificación corneal, perforación corneal, endoftalmitis, pérdida del ojo y ceguera (24-27)

En relación a las complicaciones sistémicas de la conjuntivitis por clamidia incluyen neumonitis, otitis y colonización faríngea y rectal. Se ha informado de neumonía en el 10-20% de los lactantes con conjuntivitis por clamidia. Las complicaciones de la conjuntivitis gonocócica y la afectación sistémica posterior incluyen artritis, meningitis, infección ano rectal, septicemia y muerte. Además, los gonococos tienen el potencial adicional de poder penetrar el epitelio corneal intacto, lo que provoca edema epitelial corneal, ulceración, perforación y endoftalmitis si no se detectan. El riesgo de complicaciones se puede minimizar con un diagnóstico rápido y una terapia antibiótica adecuada (2, 30,31).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la Conjuntivitis neonatal es clínico pero los signos y síntomas, la lateralidad y el momento de aparición de la conjuntivitis son poco específicos para establecer el diagnóstico etiológico por lo que es necesario siempre realizar estudios microbiológicos.

Los estudios que se deben realizar son: una tinción de Gram, un cultivo y una PCR para *C. trachomatis*, *N. gonorrhoeae* y VHS 1 y 2 del exudado conjuntival. También se debería recoger una muestra faringoamigdalal para descartar la colonización. Por otro lado, es importante que el pediatra realice una

exploración del neonato y si detecta un mal estado general, se realicen estudios sistémicos como analítica general, hemocultivo y estudio del Líquido cefalorraquídeo (LCR), como bioquímica, tinción de Gram, cultivo y PCR. En caso de sospecha de conjuntivitis herpética, se debe realizar también una exploración del fondo de ojo. Si se confirma una enfermedad de transmisión sexual (*C. trachomatis* y *N. gonorrhoeae*), es necesario examinar también a la madre y a sus parejas (p. ej., en medio de Thayer-Martin modificado, inmunofluorescencia directa o enzimoinmunoanálisis) (31-33).

En caso de que se detecten inclusiones intracitoplasmáticas azules, se confirma la oftalmía por clamidia. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos puede proporcionar una sensibilidad equivalente o mejor para la detección de la clamidia a partir de material conjuntival en comparación con métodos más antiguos. El cultivo viral sólo se realiza cuando se sospecha una infección viral debido a lesiones cutáneas o infección materna. (11, 33,34).

TRATAMIENTO

Los pacientes con sospecha de conjuntivitis neonatal deben ser tratados en base a la evaluación clínica inicial y la evaluación de posibles complicaciones. Si el clínico tiene una sospecha de conjuntivitis neonatal y no se dispone de pruebas confirmatorias de la infección, se debe iniciar el tratamiento contra ambas (*Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*) para evitar complicaciones. (11).

El manejo de la Conjuntivitis neonatal vendrá condicionado por el resultado de las pruebas microbiológicas y el estado sistémico del neonato en el momento del diagnóstico:

1. Conjuntivitis química: no requiere tratamiento. Las lágrimas artificiales pueden aliviar la sintomatología.
2. Conjuntivitis por *C. trachomatis*: el tratamiento clásico es eritromicina vía oral (VO) a 50 mg/kg/día en 4 dosis durante 14 días, pero se ha descrito riesgo de estenosis hipertrófica de píloro en lactantes menores de 6 semanas. Otros macrólidos que podrían utilizarse son azitromicina VO 20 mg/kg/día en 1 dosis durante 3 días o claritromicina VO 15 mg/kg/día en 2 dosis durante 14 días, aunque se disponen de pocos estudios sobre su uso en neonatos. En nuestro centro, el tratamiento que recomendamos es la azitromicina VO por su práctica posología y el riesgo del uso de la eritromicina en neonatos. Puede ser necesario realizar

un segundo o hasta un tercero ciclo de tratamiento en caso de fracaso terapéutico (se ha descrito hasta un 20-30% de fracasos posteriores al tratamiento con eritromicina). No se recomienda realizar tratamiento tópico (35,36).

3. Conjuntivitis por *N. gonorrhoeae*:

-Infección localizada: el tratamiento indicado es cefotaxima intravenosa (IV) 100 mg/ kg en dosis única o ceftriaxona intramuscular (IM) o IV 25-50 mg/kg en dosis única (dosis máxima 125 mg). El uso de ceftriaxona está contraindicado en aquellos pacientes con hiperbilirrubinemia, y en aquellos a los que se les esté administrando infusión con calcio simultáneamente o con 48 horas de intervalo por el riesgo de precipitación. En estos casos se administrará cefotaxima.

-Infección diseminada: cefotaxima IV 100 mg/kg/día en 2 dosis durante 7 días o, si existe afectación meníngea, 10-14 días. En ambas situaciones se debe irrigar con suero fisiológico cada 10-30 minutos y espaciar de forma gradual hasta a intervalos de 2 horas hasta que desaparezca la secreción purulenta. No se recomienda tratamiento antibiótico tópico (21).

4. Conjuntivitis por otras bacterias:

- Bacterias Gram positivas: pomada ocular de eritromicina 3 veces al día durante 7 días.

- Bacterias Gram negativas: pomada ocular de tobramicina 3 veces al día durante 7 días. En los dos casos se debe valorar individualmente, según el estado general del neonato, la necesidad de instaurar tratamiento antibiótico sistémico empírico con cefotaxima y cloxacilina y posteriormente adecuar según el resultado del cultivo.

5. Conjuntivitis por VHS tipo 1 y 2: iniciar tratamiento sistémico con Aciclovir IV 60 mg/kg/día en 3 dosis durante 14 -21 días. Si existe afectación corneal se añadirá tratamiento tópico con pomada de Aciclovir 5 veces al día durante 10 días.

6. Conjuntivitis con cultivos negativos: se indicará lavados oculares con suero fisiológico. Se valorará tratamiento sistémico según el estado general del niño. En caso de infecciones de transmisión sexual tanto la madre como su pareja deberán recibir tratamiento (34,37,38).

En infección localizada Ceftriaxona IM/IV (25-50 mgs/kg/ día) o Cefotaxima IV dosis única (100 mgs/kg/ día). En infección diseminada: cefotaxima IV 100 mg/kg/día en 2 dosis durante 7 días o, si existe afectación meníngea, realizar 10-14 días de tratamiento.

Irrigaciones con suero fisiológico cada 10-30 minutos y espaciar de forma gradual. No se recomienda espaciar de forma gradual. No se recomienda tratamiento antibiótico tópico. Si se confirma una enfermedad de transmisión sexual (infección en el recién nacido por *C. trachomatis* o *N. gonorrhoeae*) hay que examinar también a las madres y a sus parejas y tendrán que acudir al Servicio urgencias de Ginecología del Hospital General respectivo. Es recomendable también la valoración con oftalmología (15,36,37).

Se mencionan otras bacterias como: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* no serotipable, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus* del grupo A y B, *Neisseria cinérea*, *Corynebacterium spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* (nosocomial. Hospitalaria neonatales). deben recibir tratamiento según el agente causal.

Las Conjuntivitis Víricas: Ante la sospecha de conjuntivitis herpética (lesiones cutáneas compatibles, antecedentes maternos, sospecha por los hallazgos en la exploración oftalmológica), iniciar protocolo antes de obtener los resultados de la PCR. Recomendación: Estudio sistémico, PCR, fondo de ojo y tratamiento sistémico con Aciclovir IV 60mg/kg/día en 3 dosis durante 14-21 días. Si existiera afectación corneal se añadirá tratamiento tópico con pomada de Aciclovir (Zovirax® oftálmico). El diagnóstico de la Conjuntivitis neonatal es clínico. Tinción de Gram del frotis conjuntival, cultivo del frotis conjuntival, Cribado para enfermedades de transmisión sexual, valoración urgente por el Servicio de Oftalmología Pediátrica (33, 34,38, 39).

El fármaco de elección en todas las formas de herpes neonatal es el Aciclovir. Este fármaco es un análogo de los nucleósidos que inhibe selectivamente la replicación del VHS (40). La dosis recomendada es de 20 mg/kg/dosis cada ocho horas por vía intravenosa. La duración del tratamiento es de 14 días para la enfermedad cutánea- ocular-oral y 21 días para las formas diseminadas y con afectación del sistema nervioso central. En estos últimos casos el tratamiento puede extenderse si el resultado del LCR continúa siendo positivo. Se debe realizar en estos pacientes punción lumbar de control a los 21 días. En caso de que continúe positivo, el tratamiento se extiende por una semana y se repite nuevamente la punción. Así sucesivamente hasta obtener un resultado negativo. La persistencia de la PCR a VHS positiva en LCR más allá

de 21 días se relaciona con un peor pronóstico neurológico. En la enfermedad de tipo SEM, donde hay afectación de la conjuntiva ocular, se debe realizar tratamiento tópico más allá del tratamiento intravenoso. El mismo se realiza con Aciclovir al 3%, aplicándose cada 6 a 8 horas (13,38,39).

En el caso de *C. trachomatis*, si la PCR es Positiva usar Azitromicina VO 3 d (20 mgs/K/ Día) o claritromicina VO 15 mg/kg/día en 2 dosis durante 14 días). No se recomienda realizar tratamiento tópico. (10,14,23).

RESULTADOS

Los diferentes estudios han revelado que existen causales relacionados con la Madre, como las infecciones vaginales debido a clamidia, gonorrea, herpes simple, que pueden transmitirse al bebé durante el parto. Aunado a esto la deficiencia de atención prenatal que incluye la falta de exámenes de laboratorio y tratamiento para ITS, aumenta el riesgo, así como también la ruptura prematura de membranas y el parto prolongado.

En relación al recién nacido, la inmadurez del sistema inmunológico, la menor producción de lágrimas, la ausencia de IgA en las lágrimas, la falta de tejido linfóide, la profilaxis inadecuada, el contacto con personas infectadas, la exposición a alérgenos, como el polen o la caspa de animales, (que pueden causar conjuntivitis alérgica) y la obstrucción lagrimal son factores comunes encontrados en esta revisión. También las alteraciones faciales congénitas, Síndrome de Down, ITS materna, ventilación mecánica, malas condiciones de higiene, antecedentes de asistencia por partera y madres infectadas con VIH. Los neonatos con mayor riesgo de obstrucción congénita del conducto lagrimal incluyen aquellos con síndrome de Down, síndrome de Goldenhar, síndromes de hendidura, anomalías faciales de la línea media, microsomía hemifacial y craneosinostosis

A su vez, todos estos factores pueden producir lesión ocular permanente y ceguera. Se debe realizar cribado rutinario en la mujer embarazada, e instauración de profilaxis ocular al nacimiento, lo cual disminuye de forma muy significativa el riesgo de desarrollar una conjuntivitis neonatal, ocasionando un problema importante de salud durante siglos.

DISCUSIÓN

La oftalmía neonatal es una afección que se transmite

comúnmente durante el parto vaginal y se correlaciona con complicaciones graves, como ulceración y perforación de la córnea, que pueden provocar ceguera permanente. Debido a la importante morbilidad de esta enfermedad, el GTSP de los EE. UU. emitió nuevas pautas con respecto al uso de antibióticos en todos los recién nacidos para prevenir la oftalmía neonatal. Estas pautas se establecieron para reducir la transmisión vertical de la infección gonocócica, que puede ocurrir hasta en el 50% de los casos, cuando no se administra profilaxis. (36-39).

Por su parte, en el año 2010, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), desarrollaron las guías para el manejo de las infecciones de transmisión sexual, en las que se recomienda la profilaxis con ungüento de eritromicina (0,5%) o solución de azitromicina al 1% (si no se dispone de eritromicina) como parte de la atención de rutina del recién nacido para la prevención de la oftalmía neonatal, considerando que es eficaz y de bajo costo. En estas guías, también se recomienda el tamizaje de rutina y el tratamiento adecuado, incluyendo a las parejas de todas las mujeres embarazadas durante el primer trimestre. Durante el tercer trimestre, se aconseja el seguimiento del tamizaje para aquellas mujeres consideradas de alto riesgo (múltiples parejas sexuales, 24 años de edad o menos, etc.). El nitrato de plata previene eficazmente la oftalmía neonatal gonocócica; sin embargo, su uso se ha discontinuado debido al alto riesgo de desarrollar conjuntivitis química en aproximadamente el 50% de los casos. (30-34, 39,40).

Actualmente, la conjuntivitis en el neonato además de ser un problema mundial y los agentes patógenos pueden variar geográficamente, de acuerdo a la prevalencia de las infecciones maternas y el uso de antibióticos locales, esta es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO) cuando su etiología es la *N. gonorrhoeae* (la más grave), *C. trachomatis* (la más frecuente), *Streptococcus* grupo B, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, virus Herpes simplex tipo 2. Así mismo el tratamiento antibiótico de elección en la profilaxis de oftalmía neonatorum por *Neisseria gonorrhoea* y *Chlamydia trachomatis* es la eritromicina tópica (pomada oftálmica al 0,5%, formato unidosis[#]), en dosis única, como fue mencionado. (41,42,43).

CONCLUSIONES

- La oftalmía neonatal es un tipo de conjuntivitis que

se presenta en el período neonatal (los primeros 28 días después del nacimiento).

- En Estados Unidos, la conjuntivitis por *N. gonorrhoeae* tiene una incidencia de 0,3 por 1000 nacidos vivos, mientras que *Chlamydia trachomatis* representa 8,2 por 1000 casos.
- Aproximadamente 10.000 casos de ceguera al año son secundarios a oftalmía neonatal en todo el mundo.
- La profilaxis con ungüento de eritromicina (0,5%) es parte del cuidado rutinario del recién nacido y actualmente es el único fármaco aprobado para la prevención de la oftalmía neonatal.
- La detección temprana y el inicio del tratamiento son elementos cruciales para un buen resultado.
- Todas las mujeres embarazadas deben realizarse pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y recibir el tratamiento adecuado.
- Un enfoque multidisciplinario es fundamental para el tratamiento exitoso de los pacientes con oftalmía neonatal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Maestro Borbolla A, Gutiérrez Camus A, González Pérez D, Orizaola Ingelmo A, Bernardo García C.** Conjuntivitis neonata. (Oftalmía neonatorum). Revista Electrónica de PortalesMedicos. 2024; 19 (14):491
2. **Yu E, Epley K D, Bowman KM, Prakalapakom G, Prabhu S, Nguyen A, De Paris S.** Conjuntivitis neonatal. American Academy of ophthalmology.2024. https://eyewiki.org/Neonatal_Conjunctivitis
3. **Matejcek A, Goldman RD.** Tratamiento y prevención de la oftalmía neonatal. Can Fam Physician. 2013; 59 (11):1187-1190.
4. **Martin Bague N, Frick Ma, Melendo perez s, Martin Nalda a, Guarch ibañez B, Camba LongueiraF, Lera Carballo E, Soler Palacin E.** Diagnóstico y tratamiento de la conjuntivitis neonatal. Hospital Vall d'Hebron. Universidad Autónoma de Barcelona. España. 2019; 2-13 <https://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Conjuntivitis%20NN%20definitivo-CASTELLANO%20Diciembre%202019.pdf>
5. **Pastrana-Tovar V.** Factores asociados a conjuntivitis bacteriana en recién nacidos. Perinatol Reprod Hum. 2022; 36(1): 11-15. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-53372022000100011&lng=es .
6. **Mainou A, Mainou C, Arrufat J.** Conjuntivitis en la infancia. Farmacia Profesional.2006; 20 (3): 38-40

7. **Makker K, Nassar GN, Kaufman EJ.** Conjuntivitis neonatal. StatPearls Publishing LLC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441840/>
8. **Khan A, Anders A, Cardonell M.** Conjuntivitis neonatal. Neoreviews. 2022;23(9): e603e612. <https://www.intramed.net/content/102738>
9. **Jin J.** Prevención de la infección ocular gonocócica en recién nacidos. JAMA. 2019; 321 (4):414.
10. **Porter Almaraz MT, Criado Camargo S, Saiz Alía J, del Rosal Rabes T.** Conjuntivitis neonatal purulenta: no siempre es gonococo. Rev. Pediatr Aten Primaria. 2021;23 (92): 147-150.
11. **Tesini BL.** Conjuntivitis neonatal. (Oftalmia neonatorum). Manual MSD. Versión para profesionales. 2022. <https://www.msmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-en-reci%C3%A9n-nacidos/conjuntivitis-neonatal>
12. **Sanabria Villarruel A E.** Conjuntivitis neonatal. Oftalmología Pediátrica y Estrabismo.2018. <https://oftalmologiapediatica.com.ve/patologias/parpad-os-y-anexos/conjuntivitis/conjuntivitis-neonatal/pdf=13393>
13. **BuzzettiMP, Silva V, Álvaro Dendi A, Vidal G, Sobrero H.** Oftalmía neonatal causada por Virus Herpes Simple tipo I. Andes pediatr.2022; 93 (5): 749-754. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v93i5.4115>.
14. **Azari AA, Barney NP.** Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. JAMA. 2013; 310(16):1721-1729. doi: 10.1001/jama.2013.280318. Erratum in: JAMA. 2014 Jan 1;311(1):95. Dosage error in article text. PMID: 24150468; PMCID: PMC4049531.
15. **Maqsood N, Mahmood U.** Herpes simplex ophthalmia neonatorum: a sight-threatening diagnosis. Br J Gen Pract. 2020;70(699):513-514. doi: 10.3399/bjgp20X712973. PMID: 33004377; PMCID: PMC7518920.
16. **Palafox SKV, Jasper S, Tauber, Allyson D, Foster SC.** Ophthalmia Neonatorum. J Clinic Experiment Ophthalmol. 2011;2:119.
17. **Bowman KM.** Neonatal conjunctivitis. American Academy of Ophthalmology. [en línea] [consultado el 15/12/2021]. Disponible en https://eyewiki.aao.org/Neonatal_Conjunctivitis
18. **Gaviria-Bravo ML, Llano-Naranjo Y, Villada-Ochoa OA.** Etiología microbiana de la conjuntivitis neonatal en un hospital de la ciudad de Medellín. Rev. mex. Oftalmol. 2020; 94(2): 61-67. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2604-122720200002000061&lng=es.
19. **Moore DL, MacDonald NE.** Sociedad Canadiense de Pediatría. Comité de Enfermedades Infecciosas e Inmunización. Prevención de la oftalmía neonatal. Paediatr Child Health. 2015; 20 (2):93-96.
20. **Thanathane O, O'Brien TP.** Conjunctivitis: systematic approach to diagnosis and therapy. Curr Infect Dis Rep. 201;13(2):141-148. doi: 10.1007/s11908-011-0167-y. PMID: 21365377.
21. **Speer ME.** Gonococcal infection in the newborn. In: UpToDate, Weisman LE, Kaplan SL (Eds), UpToDate, Waltham, MA., 20172017;123.
22. **Adachi KN, Nielsen-Saines K, Klausner JD.** Chlamydia trachomatis Screening and Treatment in Pregnancy to Reduce Adverse Pregnancy and Neonatal Outcomes: A Review. Front Public Health. 2021; 9:531073. doi: 10.3389/fpubh.2021.531073. PMID: 34178906; PMCID: PMC8222807.
23. **↑ Kohlhoff S, Roblin PM, Clement S, Bannietts N, Hammerschlag MR.** Universal Prenatal Screening and Testing and Chlamydia trachomatis Conjunctivitis in Infants. Sex Transm Dis. 2021;48(9):e122-e123. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001344. PMID: 33346588.
24. **Demmler-Harrison GJ.** Neonatal herpes simplex virus infection: Clinical features and diagnosis. Up-to-date. 2017. <https://www.uptodate.com/contents/neonatal-herpes-simplex-virus-hsv-infection-clinical-features-and-diagnosis>
25. **Vila Soler J, Frick M, Suy Franch A, Caballero Requero E, Martín Begué N, Céspedes Domínguez P, Fernández Polo A, Campins Martí M, Soler Palacin P.** Infección Neonatal Por Virus Herpes Simplex. Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. 2015;1-24. https://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/HERPES%20NN_0.pdf
26. **Pinninti S, Kimberlin D.** Neonatal herpes simplex virus infections. Semin Perinatol. 2018;42(3):168-175. doi: 10.1053/j.semperi.2018.02.004.
27. **Mahant S, Hall M, Schondelmeyer AC, Berry JG, Kimberlin DW, Shah SS.** Pediatric Research in Inpatient Settings Network and the Collaborative Antiviral Study Group. Neonatal Herpes Simplex Virus Infection Among Medicaid-Enrolled Children: 2009-2015. Pediatrics. 2019;143(4):e20183233. doi: 10.1542/peds.2018-3233.
28. **Celis Sánchez J, Avedaño Cantos EM, Infantes Molina EJ, González del Valle F.** Infecciones por adenovirus. Otras infecciones víricas. 2022; 9: 233-248.

https://secoir.org/wpcontent/uploads/2022/09/capitulo_0_9_Infecciones_por_adenovirus._Otras_infecciones_viricas.pdf

29. Muftuoglu IK, Akova YA, Gungor SG. Effect of 0.05% topical cyclosporine for the treatment of symptomatic subepithelial infiltrates due to adenoviral keratoconjunctivitis. *Int J Ophthalmol* 2016; 9: 634-635.doi: 10.18240/ijo.2016.04.26.

30. Olitsky SE, Marsh JD. Disorders of the conjunctiva. In: Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM, eds. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 21st ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020: 644.

31. Orge FH. Examination and common problems in the neonatal eye. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, eds. *Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine*. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020. p: 95.

32. Rubenstein JB, Kelly E. Infectious conjunctivitis. In: Yanoff M, Duker JS, eds. *Ophthalmology*. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2023. p:4.6.

33. Kapoor VS, Evans JR, Vedula SS. Interventions for preventing ophthalmia neonatorum. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;9(9):CD001862. doi: 10.1002/14651858.CD001862.pub4.

34. Pammi M, Hammerschlag MR. Chlamydia trachomatis infections in the newborn. *UpToDate*. 2016. <https://doctorabad.com/uptodate/d/topic.htm?path=chlamydia-trachomatis-infections-in-the-newborn>

35. Martín-Begué N, Frick MA, Alarcón S, Wolley-Dod Ch., Soler-Palacín P. Conjuntivitis neonatal. *Acta Estrabológica*. 2017; 46(2): 159-164 https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2017/09-PROTOCOLOS.pdf

36. World Health Organization. Conjunctivitis of the newborn. Prevention and treatment at the primary health care level. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/39482/9241560886_eng.pdf;jsessionid=62430FB4519A4904A0D962B028EB38F6?sequence=1

37. Kapoor VS, Whyte R, Vedula SS. Interventions for preventing ophthalmia neonatorum. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2020; 9 2020 Sep 21;9(9):CD001862. doi: 10.1002/14651858.CD001862.pub4.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6457593/pdf/CD001862.pdf>

38. Martín-Begué N, Frick MA, Melendo S, Martín Nalda A, Guarch B, Camba F, Lera E, Soler P Conjuntivitis del recién nacido: protocolo diagnóstico-terapéutico. 2017.

<http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Conjuntivitis%20NN%20definitivo-CASTELLANO.pdf>.

39. Comité de Medicamentos: Aciclovir. Asociación española de pediatría. 2021; <https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/aciclovir>

40. Kenny J, Castro Ochoa M, Méndez D. Oftalmia neonatorum. National Library of Medicine. National Center of Biotechnology Information. StatPearls 2023. PMID: 31855399. Bookshelf ID: [NBK551572](#)

41. Preevid. Banco de Preguntas. Profilaxis oftálmica del recién nacido, eficacia y etiología. Biblioteca Virtual Murciasalud, 2021. <http://www.murciasalud.es/preevid/24344>

42. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW, Kemper AR, Kubik M, Landefeld CS, Mangione CM, Silverstein M, Simon MA, Tseng CW, Wong JB. Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. Profilaxis ocular para la oftalmía gonocócica neonatal: Declaración de recomendación de reafirmación del Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. *JAMA*. 2019; 321(4):394-398.

43. Mallika P, Asok T, Faisal H, Aziz S, Tan A, Intan G. Neonatal conjunctivitis - a review. *Malays Fam Physician*. 2008;3(2):77-81. PMID: 25606121; PMCID: PMC4170304.